

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ В КОРНЕВОЙ ЗОНЕ РАСТЕНИЙ

А.Ш. Арифжанов¹, А.А. Абдуганиев²

¹Профессор кафедры «Автоматизация и управление технологическим процессом и производством» Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Ташкент, Узбекистан;

²Ассистент кафедры «Автоматизация и управление технологическим процессом и производством» Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919135>

Аннотация. Тщательное соблюдение агротехнических требований к влажности почвы является залогом высокой эффективности растениеводства. Поскольку влажность почвы зависит от вида растений, от периода вегетации и от многочисленных погодных факторов, важное значение приобретает автоматизация контроля и регулирования влажности почвы в корневой зоне растений. В докладе рассмотрены вопросы применения технологии IoT для контроля и регулирования влажности почвы и создания на её базе интеллектуальной системы орошения, позволяющей фермерам автоматизировать процессы полива и сократить потребление воды.

Ключевые слова: влажность почвы, мониторинг, алгоритм, автоматизация контроля влажности, IoT-технология, управление режимом полива.

Введение. Содержание влаги в почве играет важную роль в сельском хозяйстве. Концентрация влаги в грунте зависит от уровня осадков, интенсивности впитывания вегетацией, температуры воздуха и ряда других факторов. Важно отметить, что процентное соотношение влаги в почве может изменяться в зависимости от климатических условий, типа грунта, наличия растений и уровня грунтовых вод. От влажности зависит не только урожайность растений, но и общее состояние земли: недостаток воды или, наоборот, чрезмерная влажность могут привести к гибели растений, гниению корней и распространению болезней.

Оптимальная влажность почвы для сельскохозяйственных культур – залог высокого урожая, поскольку растения не могут развиваться, если влаги в грунте недостаточно. Для сельскохозяйственных культур оптимальный уровень влажности может быть разным в зависимости от их фазы роста и развития. Например, для зерновых культур нормальным показателем считается 50 %-70 % от максимальной емкости грунта, а для овощных — 60 %-80 % [1].

Тщательное соблюдение агротехнических требований к влажности почвы является залогом высокой эффективности растениеводства. Поскольку влажность почвы зависит от вида растений, от периода вегетации и от многочисленных погодных факторов, важное

значение приобретает автоматизация контроля и регулирования влажности почвы в корневой зоне растений.

Узбекистан расположен в полузасушливом регионе с жарким сухим аридным климатом. Поэтому в условиях засушливых летних дней и дефицита влагообеспеченности почвы обеспечение оптимальной влажности почвы и, следовательно, получение стабильного урожая сельскохозяйственных культур без орошения невозможно. Поэтому орошаемое земледелие для жизнедеятельности имеет ключевое значение и является самым крупным потребителем воды в республике. На сегодняшний день оно использует более 90 % всех водных ресурсов Узбекистана [2,3].

В связи с этим с каждым годом всё острее стоит вопрос об экономии водных ресурсов путем использования в сельском хозяйстве водосберегающих технологий и оросительных систем, которые должны обеспечить сельскохозяйственных культур водой для поддержания необходимого уровня наименьшей влагоемкости в наиболее критические периоды их роста и развития. Поэтому, чтобы определить содержание влаги в почве, необходимо проводить регулярные измерения и анализировать полученные данные, т.е. осуществлять мониторинг влажности почвы.

Мониторинг влажности почвы играет главную роль для получения наиболее качественной продукции, а также хорошего урожая. Главным фактором урожайности является необходимое и достаточное количество воды в грунте, которое будет удовлетворять растения. Как правило, фермерские хозяйства не имеют возможность регулярного измерения влажности почвы, и поэтому прибегают к таким мерам, как избыточный полив. Но, такие меры в условиях острого дефицита воды отрицательно сказываются на эффективности водопользования и состоянии почвы, поскольку в таком случае появляется риск возникновения эрозии почвы, что в дальнейшем приведёт к дополнительным затратам.

Своевременное и грамотное определение влажности почвы позволит уменьшить расходы воды, а также связанные с ним расходы на нерациональное применение различных удобрений, уменьшит риск потери урожая и ухудшение качества продукции.

В связи с проводимыми реформами в аграрном секторе республики Узбекистан на смену коллективным формам землепользования пришли независимые фермерские хозяйства. Площадь хозяйств этих хозяйств в основном составляет от 0,5 до 10 га. Из-за разнообразия почвенно-климатических, гидрогеологических, рельефных и хозяйственных условий орошение посевных площадей продолжает оставаться, в основном, менее энергозатратным поверхностным способом - по бороздам. Кроме того, в настоящее время, при повышающихся тарифах на энергоресурсы ощутимо возрастает роль этого малоэнергоёмкого способа орошения. Планирование водопользования в настоящее время ведется на основе декадных гидромодулей, составленных с использованием не совсем актуальных нормативных данных и рекомендаций, которые рассчитаны на теоретическое обеспечение получения максимальных урожаев сельскохозяйственных культур.

Технология полива, применяемая в фермерских хозяйствах, не позволяет эффективно использовать воду из-за отсутствия технических средств оперативного контроля реального состояния влажности грунта орошаемых участков и управления режимом полива растений с учетом этого. Из-за этого возникают проблемы распределения воды между хозяйствами и неэффективного использования при её дефиците в наиболее напряжённые периоды оросительного сезона.

Существующая оросительная система не приспособлена к работе на небольших площадях фермерских хозяйств, а для приобретения современных ресурсосберегающих систем контроля и управления режимами полива растений у фермеров нет средств. Данная ситуация не позволяет достичь необходимой экономической эффективности использования воды и, соответственно, предусмотренную при планировании водопользования урожайности.

Чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать устойчивость, продуктивность и эффективность своей деятельности, фермерам крайне важно использовать передовые технологические решения. Использование инновационных технологий в сельском хозяйстве может помочь сократить расход воды, повысить урожайность, снизить уровень продовольственной безопасности, смягчить последствия изменения климата и удовлетворить потребности растущего населения планеты. Чтобы добиться этих преимуществ, фермеры должны внедрять новые технологии и оптимизировать свою деятельность.

Одним из ключевых достижений, трансформирующих традиционные методы ведения сельского хозяйства, является автоматизация процессов орошения сельхоз культур в фермерских хозяйствах. Это нововведение не только модернизирует сельское хозяйство, но и существенно влияет на способы выращивания сельскохозяйственных культур и управления водными ресурсами.

Сегодня в сельском хозяйстве развитых стран в повышении урожайности и сокращении потребления воды на помощь фермерам приходят современные интеллектуальные информационно-коммуникационные и цифровые технологии. Большие данные (Big Data), собираемые с помощью технологии Интернета вещей (IoT -Internet of Things) и их анализ помогают определить благоприятное время для посадки или сбора урожая, рассчитать схему подачи удобрений, производить мониторинг, прогнозировать урожай и многое другое [4-9].

С учетом мирового опыта, в Узбекистане в последние годы принимаются весьма серьезные и действенные меры по развитию сельскохозяйственного сектора, внедрению в сельское хозяйство современных инновационных технологий [10,11]. Однако, в сельском хозяйстве Узбекистана уровень автоматизации находится пока ещё на начале пути. За последние 20 лет в автоматике для полива изменилось многое. Тем не менее, разнообразие, точность датчиков, а главное их доступность для сельхозпроизводителей остаются на низком уровне. Для успешного решения этих задач необходимо широкое внедрение «умного» сельского хозяйства, которое позволяет максимально автоматизировать сельскохозяйственную деятельность [12].

Анализ практики проведения аграрных реформ и управления процессами полива сельскохозяйственных культур в других странах показывает, что наиболее рациональным вариантом решения проблемы является разработка бюджетной (недорогой) системы, позволяющей автоматизировать контроль состояния влажности почвы в корневой зоне растения и управлять режимами полива для обеспечения оптимальной влажности почвы в период вегетации растений в фермерских хозяйствах (в т.ч., площадь которых не превышает 0,5-1га).

Материалы и методы. Основной показатель присутствия влаги в почве – влажность. Это процентное соотношение воды и сухой массы в грунте. Методы контроля влажности почвы делятся на прямые, косвенные и дистанционные.

Прямые методы подразумевают извлечение влаги из образца грунта посредством испарения, вымывания или химической реакции. Влажность почвы рассчитывается в лабораторных условиях путем сравнения массы испаренной влаги и сухой почвы. Этот метод называется термостатно-весовым методом. Определение поливной нормы, отбор проб и нахождение влажности почвы термостатно-весовым методом являются довольно сложными, требующими определенных знаний и опыта производства работ на специальном оборудовании и измерительных приборах.

Косвенные методы основаны на определении характеристик грунта в зависимости от степени его влажности, а также определении характеристик помещенных в него предметов (абсорбентов).

В дистанционных методах используются спутниковые данные, полученные отражением электромагнитного излучения от поверхности грунта в определенном спектральном диапазоне. Современная технология на основе дистанционных методов позволяет отслеживать концентрацию влаги в почве в грунте автоматически.

Фермеры самостоятельно произвести соответствующие полевые исследования для определения влажности почвы прямыми или косвенными методами практически не возможно, а пользоваться спутниковыми данными из-за малого размера посевной площади и разнообразия засеянных сельхозкультур не представляется возможным.

Учитывая изложенное, в настоящей работе рассмотрены вопросы применения современных информационно-коммуникационных технологий на базе технологии «Интернета вещей» (IoT-Internet of Things) для контроля и регулирования влажности почвы и создания на её базе интеллектуальной системы орошения, позволяющей фермерам автоматизировать процессы полива и сократить потребление воды.

Данная технология представляет систему взаимодействия и обмена информацией между различными устройствами и машинами, которая позволяет автоматизировать процессы управления и контроля посредством различных «умных устройств» и значительно снизить участие в них человека. Примеров применения технологии IoT в автоматизация ирригации весьма ограничены (К.Murali [4], Н.А. Стефанова [5], S. Zhang [6], N.Suresh [7], Электронные ресурсы [8-9]). В работах (А.Ш.Арифжанов, А.А. Абдуганиев [13-17]) рассмотрены вопросы применения технологии IoT для автоматизации управления процессом полива путем мониторинга и анализа состояния влажности грунта и метеоусловий.

Структурная схема мониторинга влажности почвы с использованием "Интернета вещей" (IoT) включает датчики влажности почвы, которые измеряют влажность, микроконтроллер (например, на базе Arduino или Raspberry Pi) для обработки данных, модуль связи (Wi-Fi или LoRa) для передачи данных и облачную платформу или сервер, где данные хранятся, анализируются и визуализируются, а также могут запускать автоматизированные системы управления поливом. Алгоритм действия структурной схемы изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм действия системы мониторинга влажности почвы с использованием "Интернета вещей" (IoT)

Нами разработан лабораторный прототип интеллектуальной системы мониторинга процесса полива на основе IoT, которая сможет собирать важные для управления поливом данные (в том числе влажность почвы в корневой зоне растения) и отправлять их на облачную платформу IoT под названием Thingspeak в режиме реального времени, где данные могут быть зарегистрированы, проанализированы и при необходимости активированы команды на подачу воды в системе полива и регулирования влажности почвы. Блок-схема интеллектуальной системы мониторинга процесса полива на основе IoT приведена на рис.2.

Рисунок 2. Блок-схема интеллектуальной системы мониторинга процесса полива на основе IoT

Лабораторный прототип создан на базе Arduino - платы с собственным процессором и памятью, используемого в качестве микропроцессорного контроллера и 5

датчиков, которые измеряют шесть различных факторов окружающей среды, от которых зависит рост и питание сельскохозяйственных культур:

- 1) Датчик температуры и влажности воздуха.
- 2) Датчик качества воздуха.
- 3) Датчик освещенности (пасмурности).
- 4) Датчик влажности почвы.
- 5) Датчик засоленности почвы.

В схеме использован GSM модуль SIM 800 / 900, который может подключаться к GPRS интернету для отправки данных с датчика на сервер thingspeak. ЖК-дисплей 16×2 будет отображать данные датчика, который соединен с модулем адаптера I2C для уменьшения количества проводов, соединяющих Arduino с ЖК-дисплеем.

Влажность почвы можно измерить с помощью показанного на рисунке датчика, который имеет два штыря (электрода), вставляемых в верхний слой почвы. Это аналоговый датчик, который будет выводить аналоговые значения на Arduino. Мы будем использовать только аналоговый выход этого датчика, который аналого-цифровым преобразователем преобразуется в 10-битное цифровое значение, отображающее уровень влажности в процентах.

Общий вид лабораторного прототипа интеллектуальной системы мониторинга влажности почвы и управления процессом полива на основе IoT приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Общий вид лабораторного прототипа интеллектуальной системы мониторинга процесса полива на основе IoT

Управление процессом полива осуществляется путем оперативного сбора (мониторинга) данных с датчиков влажности почвы, установленных на орошаемых участках (массивах) и совместной обработки (анализа) разнородных данных о погодно-климатических (метео) условиях местности, о механических и агрохимических свойствах почвы, показателях физиологического состояния растения (которые являются наиболее надежным ориентиром при определении потребности растения в воде) и др. (по мере необходимости).

Величина поливной нормы зависит от степени увлажнения почвы к началу полива (предполивная влажность почвы), величины потребления воды растениями в данной фазе развития в зависимости от биологических особенностей культуры, влагоемкости почвы, механического состава почвы, уровня грунтовых вод, глубины слоя промачивания почвы (расчетного слоя увлажнения почвы).

Алгоритм работы разработанной автоматизированной интеллектуальной системы управления орошением сельскохозяйственных культур по данным мониторинга приведен на рис.4

Если уровень (величина) влажности ниже установленного порога - W_{\min} , то клапан открывается. А при достижении влажности к установленной норме $W_{\text{нор}}$ (или максимального значения W_{\max}) - клапан закрывается.

Рисунок 4. Алгоритм работы автоматизированной системы управления подачей воды для регулирования влажности почвы.

Для решения задачи регулирования влажности почвы в корневой зоне растения по данным мониторинга влажности почвы и климатических факторов нами была разработана математическая модель, описывающая зависимость выходной величины - поливной нормы Y от набора входных переменных, которая имеет вид $Y=f(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

В общем случае вектор входных переменных $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ может состоять из разнородных данных. Методов, позволяющих в полной мере учесть такой большой объем количественной и качественной информации в условиях неопределенности, присущих к данным, характеризующим режима полива, и моделирования и решения задач такого типа среди классических подходов математического моделирования не существует. Поэтому при построении математической модели наряду с аналитическими зависимостями пользовались нечеткими методами [18-21].

На начальном этапе построения математической модели были отобраны наиболее информативные показатели, определяющие выбор оптимального режима орошения растения, и установлены основные функциональные связи между ними. Эти показатели были представлены выходными значениями в виде непрерывного значения интервала, заданного для задач автоматического управления системами орошения, или в виде дискретного набора возможных классов решений в вопросах диагностики. Процесс построения математической модели для непрерывного выходного состояния отличается от процесса построения математической модели для дискретного выходного состояния только выполнением операции дефазификации на заключительном этапе моделирования.

На рисунке 5 представлен общий вид лабораторного образца разработанной системы.

Рисунок 5. Лабораторный прототип линейки разработанной системы.

На рисунке 6 представлены графики экспериментальных данных, полученных на лабораторном прототипе, приведенном на рисунке на примере регулирования влажности почвы в цветочном горшке.

Рисунок 5. Графики изменения измеряемых параметров-температуры воздуха и влажности почвы в цветочном горшке.

На рисунке 6 приведен график изменения влажности почвы и дата подачи воды для полива.

Рисунок 6. Графики изменения влажности почвы и солнечной активности (температуры) и даты подачи воды для полива растения (цветка в горшке)

Заключение

Разработанная автоматизированная интеллектуальная система контроля и регулирования влажности почвы в корневой зоне растения обеспечивает подачу воды нужному орошаемому участку в нужные сроки и в нужном количестве. А это способствует поддержанию заданного уровня наименьшей влагоемкости почвы в соответствии с требованиями разновидности культуры в наиболее критические периоды её роста и развития, и тем самым повышению урожайности и экономии водных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Ольгаренко И В 2013 Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук.
- [2] Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы
- [3] Aqueduct Water Risk Atlas. <https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/>
- [4] Kola Murali and B. Sridhar 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2062 012010 A smart Agriculture Irrigation System using sensor array based IoT.
- [5] Стефанова Н А и Трухина А Д 2019 Интернет вещей как основа цифровой экономики. *Эксперт: теория и практика* № 3 (3) стр.60-65.
- [6] Zhang Siyuan and Qian Yue 2016 4th International Conference on Machinery, Materials and Computing Technology Applications of Technologies of Internet of Things in Computer Monitoring System.
- [7] Nalina Suresh, Valerianus Hashiyana, Victor Panduleni Kulula, Shreekanth Thotappa Smart Water Level Monitoring System for Farmers 2019 <https://www.researchgate.net/publication/334662554>
- [8] IoT Based Weather Monitoring System Using Arduino <https://electronics-project-hub.com/iot-based-energy-monitoring-system/>
- [9] IoT based Smart Agriculture Monitoring System <https://electronics-project-hub.com/iot-based-smart-agriculture-monitoring-system/>
- [10] Программа по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года, утвержденная постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436
- [11] Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.08.2023 г. № ПП-257 «О мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сферу сельского хозяйства»
- [12] Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.08.2025 г. № УП-130 «О мерах по повышению эффективности в сфере сельского хозяйства путем дальнейшего ускорения внедрения современных технологий»
- [13] А.Ш.Арифжанов, А.А.Абдуганиев. Автоматизация полива сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах. Proceedings of the International Scientific Conference “Development of Specialized Higher Education and Science in the Conditions of Globalization: Problems and Opportunities”, April 9–10, 2025, Tashkent, Uzbekistan, pp.459-474
- [14] Abdulla Arifjanov, Mokhira Pulotova, Aziz Abduganiev, Barna Rakhmankulova, Zarina Khaydarova. Intelligent irrigation management system for agricultural crops based on internet technology. Research Article. AIP Conf. Proc. Volume 3377, Issue 1, 040009 (7 October 2025). <https://doi.org/10.1063/5.0299784>
<https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/3377/1/040009/3366683/Intelligent-irrigation-management-system-for?redirectedFrom=fulltext>

- [15] Abdulla Arifjanov, Mokhira Pulotova, Aziz Abduganiev, Ekaterina Intankina, Barno Yeshmatova, Ulugbek Mukhamedkhanov. Development of a module for irrigation of agricultural crops based on fuzzy logic. Research Article. AIP Conf. Proc. Volume 3377, Issue 1, 040008 (7 October 2025). <https://doi.org/10.1063/5.0299783>
<https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/3377/1/040008/3366684/Development-of-a-module-for-irrigation-of?redirectedFrom=fulltext>
- [16] А.Арифжанов, А.Абдуғаниев. Интеллектуальная система управления орошением на основе технологии интернета вещей. AGRO ILM. «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» журналы илмий иловси. Аграр-иктисодий, илмий-амалий журнал. 2022 йил, 6-илова (85)-сон.95-97 бетлар.
- [17] А.Арифжанов, А.Абдуғаниев. Интеллектуальная автоматизированная система управления режимами орошения сельскохозяйственных культур. AGRO ILM. «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» журналы илмий иловаси. Аграр-иктисодий, илмий-амалий журнал. №6 [95], 2023
- [18] А. В. Тащилина. Идентификация модели процесса планирования режимов капельного полива для управления автоматизированными системами капельного орошения. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(17), 2015, с.41–60
- [19] В.И.Финаев. Перспективы решения задач управления в условиях неопределённости. Известия Южного федерального университет. Технические науки. 2014,
- [20] С.В. Шилкина, Е.Н. Фокина. Контроллер нечёткой логики в управлении технологическими процессами. Вестник СибАДИ, том 15, № 1, 2018, с.106-114.